

**Receptarea literaturii române în Rusia (1991–2024): fenomenul prozei
lui Mircea Cărtărescu³²**

Vladimir BRAJUC, conferențiar universitar, doctor,
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
vladimir.brajuc@usarb.md
<https://orcid.org/0000-0002-3707-2046>

Abstract: *This article explores the integration of Romanian literature into the Russian cultural landscape over the last three decades. It traces the path from classical tradition to contemporary postmodernist texts, with particular attention paid to the figure of Mircea Cărtărescu. The collection “Why We Love Women” is analysed as a space for philosophical inquiry, where themes of corporeality and memory raise questions about moral maturity. The work also evaluates the contribution of translator A. Starostina to the perception of Romanian literature in Russia.*

³²Studiul s-a realizat în cadrul proiectului EUROTRAD, finanțat de ANCD, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 25.80013.0807.48ROMD

Keywords: *Romanian literature, Mircea Cărtărescu, Anastasia Starostina, literary translation, comparative analysis, postmodernism, autofiction.*

Dacă privim istoria traducerilor literaturii române în limba rusă din ultimii treizeci de ani, observăm o transformare uluitoare. Anul 1991 a reprezentat nu doar o frontieră politică, ci și un punct de „explozie” estetică. Filtrele ideologice care, timp de decenii, elimină sursele „incomode” s-au prăbușit, iar în spațiul cultural rus a pătruns o proză românească vie, complexă și adesea paradoxală. În această perioadă au fost redescoperiți clasicii – de la Eminescu la Rebreanu – ale căror voci au răsunat, în sfârșit, fără cenzură, și s-au dezvăluit, pentru prima dată cu adevărat, labirinturile mistice ale lui Mircea Eliade.

Totuși, adevărata deschidere s-a produs la răscrucea secolelor XX și XXI. România contemporană s-a înfățișat cititorului rus prin textele lui Matei Vișniec, Norman Manea, Mircea Cărtărescu și Tatiana Țibuleac. Aceasta este o literatură care nu se teme să fie incomodă, fiziologică și, în același timp, profund intelectuală. Un mediator cheie în acest dialog a fost traducătoarea Anastasia Starostina. Munca sa nu este o simplă transferare mecanică a cuvintelor dintr-o limbă în alta, ci o profundă coautorat. Starostina posedă un har rar: simte „vâscozitatea” deosebită a sintaxei românești și știe să transmită densitatea acesteia în rusă, păstrând acea distanță lirică atât de importantă pentru înțelegerea sufletului balcanic. Datorită eforturilor sale și sprijinului unor edituri precum „Ad Marginem” și „Corpus”, literatura română în Rusia a încetat să mai fie o raritate exotică, devenind parte a contextului intelectual comun.

Vorbind despre literatura română contemporană, este imposibil să ometem figura lui Mircea Cărtărescu, numit adesea „un Márquez balcanic”. După cum observă cercetătorul Andrei Bodi, proza lui Cărtărescu se caracterizează printr-un *universul ludic*, în care granițele dintre realitate și vis (*fluctuația între realitate și vis*) sunt complet estompate (Bodi, 2000, p. 42). Printre trăsăturile-cheie ale metodei artistice a lui Cărtărescu, criticii enumeră: autobiografie, suprealismul ontologic și metafizica corporalității. Autorul este prezent constant în text ca personaj, comentând procesul propriei scrieri. Imaginile fantastice (de exemplu, în trilogia „Orbitor”) prind viață din logica profundă a visului. Corpul este explorat ca un labirint și un portal, unde procesele fiziologice (alunițele, organele interne) capătă dimensiuni cosmice. Lumea artistică a lui Cărtărescu unește senzualitatea și intelectualitatea, postmodernismul și emoția profundă, tradiția balcanică a „corporalității” și realismul magic latino-american; densitatea poetică a limbajului și anvergura epică. Pentru mulți cititori și critici, el este ultimul mare scriitor-vizionar al secolelor XX–XXI, urmașul lui Proust, Joyce și Márquez deopotrivă.

Volumul „De ce iubim femeile” (2004, ed. rusă 2011) a devenit un bestseller absolut în România, cu un tiraj record de 150.000 de exemplare. În ciuda aparentei lejerități a titlului, avem în față un spațiu al memoriei, în care Cărtărescu încearcă să fixeze „femininul” evanescent din propriul destin. Volumul trăiește după legile asociațiilor: amintirile din copilărie despre mamă se transformă fluid în întâlniri pasagere la metrou și scenarii romantice complexe. În texte se aud clar ecouri din proza lui Nabokov și Salinger, însă nu este o imitație aridă, ci recunoașterea modului în care literatura impregnează viața reală. Autorul surprinde misticismul în cele mai simple lucruri – în mirosuri, vise sau izbucniri bruște de pasiune, văzând în ele singura cale spre autocunoaștere. Aceasta este o confesiune foarte personală, uneori incomodă, în care recunoașterea propriilor slăbiciuni devine o meditație profundă asupra felului în care timpul ne schimbă. Femeia apare aici ca o „axă ontologică” a universului: „...din ele am ieșit și în ele ne întoarcem, iar mîntea noastră se rotește, ca o planetă grea, mereu și mereu, numai în jurul lor” (Cărtărescu, 2004, p. 168).

Tentativa de a diseca proza lui Cărtărescu îl confruntă inevitabil pe cercetător cu un nucleu ideatic multistratificat, unde realitatea nu doar se învecinează cu fantezia, ci pur și simplu germinează prin ea. Imaginile feminine la Cărtărescu nu sunt personaje în sensul obișnuit al cuvântului, ci mai degrabă centre de gravitație puternice care mențin pe orbită conștiința fragilă a naratorului. Ele transmit o frumusețe de o forță aproape înfricoșătoare. De exemplu, în povestirea „Mica negresă”, autorul încremenește în fața unei tinere necunoscute din metroul din San Francisco, a

cărei perfecțiune transformă întregul oraș într-un decor ridicat „după chipul și asemănarea frumuseții ei” (Cărtărescu, 2004, p. 12). Este o captură estetică ce transformă spectatorul în ostatic.

În „Dedicat lui D., după douăzeci de ani”, această legătură capătă un caracter aproape fiziologic, matern. Narratorul recunoaște că s-a hrănit cu „substanța gelatinoasă a visului” iubitei sale, împrumutându-i viziunile pentru propriile cărți. Dar femeia la Cărtărescu poate fi și o vindecătoare tăcută, precum Petruța – colega de clasă stearpă și neobservată, a cărei atingere șterge pata purpurie a bolii și a fricii. Autorul își mitologizează inevitabil eroinele, ridicându-le pe socluri de aur și fildeș, transformând ființele reale în gigante spectrale, de sute de ori mai înalte decât el însuși.

Majoritatea textelor din volum sunt acte de retrospecție necruțătoare. Memoria funcționează aici ca un declanșator: un miros accidental în „Vârtejuri” declanșează mecanismul de *déjà vu*, scoțând la iveală o traumă veche – frica de a fi părăsit de mamă. Autoficțiunea lui Cărtărescu este lipsită de orice urmă de idealizare. În „Nabokov la Brașov”, prima experiență sexuală este descrisă cu o repulsie aproape fizică, amestecată cu reziduurile politice ale epocii – mărturisirea partenerei despre colaborarea cu Securitatea. Această vecinătate stranie a intimității și a supravegherii statului, a tandreții din „Dracul de hârtie” și a amărăciunii despărțirii, creează gustul inconfundabil al prozei românești de la sfârșitul secolului.

Granițele dintre viață și literatură în această lume sunt intenționat estompate. Cărtărescu nu ascunde faptul că folosește autorii preferați – Kafka, Nabokov, Borges – ca pe o „locomotivă” pentru propriile subiecte. În lumea sa, este perfect normal să întâlnești fantoma unei contese într-un castel irlandez sau să fii urmărit de o femeie-pitic în muzeul egiptean din Torino. Viața este constant verificată sub aspectul autenticității. Eroina din „Nabokov la Brașov” pune întrebarea care răsună în întregul volum: „Nu ți se pare că totul e doar un joc al minții? Un vis din care va trebui să ne trezim cândva?” (Cărtărescu, 2004, p. 46).

Pentru Cărtărescu există o prăpastie adâncă între sexul mecanic și apropierea autentică. În eseu „Despre apropiere”, rătăcind prin cartierul felinarelor roșii, autorul reflectă asupra curiozității estetice și sufletești. Adevărata pasiune se naște din cunoașterea infinită a fiecărei vinișoare de pe pielea partenerului. Bărbatul îndrăgostit capătă un „creier de copil” – percepția sa este epurată de fiziologie, fiind înlocuită de o nevoie aproape infantilă de tandrețe și căldură.

În nuvela „Bomba de aur”, Cărtărescu duce descrierea frumuseții feminine la gradul de catastrofă naturală. El oprește intenționat timpul, declarând că este gata să dedice „trei sferturi de pagină” doar descrierii părului eroinei. Este un act de venerare a formei, transformând momentul erotic într-un act de contemplație aproape religioasă.

Cu totul altfel sună povestirea „Cu urechile pe spate”. Acesta este centrul etic al cărții, unde autorul își disecă fără milă propriul trecut. Eroul intelectual își amintește de Rodica, pe care a trădat-o cândva din cauza propriei lașități și a unui fals sentiment de superioritate. Pentru a nu simți vina, el se ascunde în spatele citatelor din Ezra Pound, transformând ființa vie într-o metaforă literară („petală pe o ramură umedă”). Dar viața își cere drepturile: imaginea finală a perlei cenușii, materializată din durerea Rodicăi, se așază în palma eroului ca o greutate insuportabilă. Această perlă este un fel de „Aleph” al suferinței, un simbol al faptului că nicio carte citită nu poate justifica absența compasiunii.

Traducerea Anastasiei Starostina merită o analiză filologică separată. Munca sa cu textele lui Cărtărescu este o căutare constantă a echilibrului între rafinamentul intelectual și asprimea emoțională a vieții. Un exemplu grăitor se regăsește în povestire „Cu urechile pe spate”, unde, în textul original, autorul folosește cuvântul *rău*. Totuși, în traducerea rusă, acesta devine tăiosul *svoloci* („ticălos”): „*A fi matur... nu înseamnă altceva decât a înțelege că ești rău*” (Cărtărescu, 2004, p. 69; comp. cu trad.: Кэртэреску, 2011, c. 142). Pentru contextul rus, această soluție este singura corectă. „Am fost rău” ar suna ca o scuza copilărească, în timp ce „ticălos” este o sentință definitivă asupra propriei persoane, acel moment al maturizării amare despre care scrie autorul. Starostina nu se teme de această asprime, înțelegând că, în lumea lui Cărtărescu, onestitatea este întotdeauna mai importantă decât eufonie.

Sintetizând receptarea literaturii române în Rusia în ultimele trei decenii, putem afirma că s-a parcurs un drum de la curiozitatea precaută la recunoașterea profundă. Proza lui Mircea Cărtărescu în traducerile Anastasiei Starostina și-a dovedit universalitatea. Volumul „De ce iubim femeile” nu este doar o declarație de dragoste față de femeile care au format lumea interioară a scriitorului. Este o cercetare profundă a modului în care literatura ne ajută să facem față realității, iar realitatea, la rândul ei, umple de sens fiecare rând scris. Această proză afirmă că adevărata maturitate începe acolo unde se termină citatele și începe responsabilitatea personală, iar iubirea și erotismul rămân formele supreme de cunoaștere a lumii și a propriei persoane.

Bibliografie:

1. Bodi, A. (2000). *Mircea Cărtărescu (Monografie)*. Aula.
2. Cărtărescu, M. (2004). *De ce iubim femeile*. Humanitas.
3. Iovănel, M. (2021). *Istoria literaturii române contemporane: 1990–2020*. Polirom.
4. Кэртэреску, М. (2010). Рассказы (А. Старостина, пер.). *Иностранная литература*, (8), 110–134.
5. Кэртэреску, М. (2011). *За что мы любим женщин: новеллы и эссе* (А. Старостина, пер.). Ad Marginem Press.
6. Кэртэреску, М. (2020). Мендебил (А. Старостина, пер.). *Иностранная литература*, (4), 135–160.
7. Рецкер, Я. И. (2007). *Теория перевода и переводческая практика: на материале английского языка*. Р. Валент.
8. Старостина, А. (1999). Одиссей в лабиринте: [литгид по Мирче Элиаде]. *Иностранная литература*, (4), 182–195.